

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.bestjournalup.com

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal
of Contemporary World
Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал
изучения современного
мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo
tadqiqotlari jurnali» ilmiy
jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

info@bestjournalup.com

AUTHOR

¹ Xakimov Orziqul Meliyevich

² Gurgiboev Otabek

¹ *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy Universiteti Jizg'ax filiali
o'qituvchisi.*

² *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy Universiteti Jizg'ax filiali talabasi.*

¹ Khakimov Orziqul Melievich

² Gurgiboev Otabek

¹ *Teacher of the Jizg'akh branch of the
National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek.*

² *Student of Jizg'akh branch of the
National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek.*

¹ Хакимов Орзикул Мелиевич

² Гургибоев Отабек

¹ *Преподаватель Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

² *Студент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

**©2024. Khakimov Orziqul
Melievich, Gurgiboev Otabek.**

OILADA ZO'ROVONLIK TURLARI VA XUSUSIYATLARI
TYPES AND FEATURES OF VIOLENCE IN THE FAMILY

**ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМАШНЕГО
НАСИЛИЯ**

ANNOTATSIIYA

Oila insoniyatning butun mavjudlik tarixida yaratgan eng buyuk qadriyatlaridan biridir. Hech bir xalq, biron bir madaniy jamiyat oilasiz yashay olmadi. Uning ijobiy rivojlanishi, saqlanishi va mustahkamlanishidan jamiyat va davlat manfaatdor. Har bir inson, yoshidan qat'i nazar, mustahkam, ishonchli oilaga muhtoj. Biroq, jamiyatdan tashqarida, davlatdan tashqarida oila yo'q. Bu jamiyatning o'ziga xos ko'zgu tasviridir. Oiladagi zo'ravonlik haqida qo'pol va shafqatsiz muomala faktlari alohida, tasodifiy va vaziyatga bog'liq bolmagan, balki muntazam, tizimli va doimiy takrorlanadigan holatlar haqida gap boradi.

ANNOTATION

The family is one of the greatest values that humanity has created in the entire history of existence. No people, no cultural society could live without a family. Society and the state are interested in its positive development, preservation and strengthening. Everyone, regardless of age, needs a strong, reliable family. However, there is no family outside the community, outside the state. This is a kind of mirror image of society. The facts of rude and cruel treatment about domestic violence are not separate, accidental and situational, but rather about regular, systematic and constantly repeated situations.

АННОТАЦИЯ

Семья-одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю его существования. Ни один народ, ни одно культурное общество не могло жить без семьи. Общество и государство заинтересованы в его позитивном развитии, сохранении и укреплении. Каждому, независимо от возраста, нужна крепкая, надежная семья. Однако вне общества, вне государства нет семьи. Это своего рода зеркальное отражение общества. Факты грубого и жестокого обращения с домашним насилием говорят о случаях, которые являются регулярными, систематическими и постоянно повторяющимися, а не изолированными, случайными и ситуативными.

KALIT SO'ZLAR

zo'ravonlik tushunchasi, oiladagi zo'ravonlik, zo'ravonlik sikli, zo'rlik, psixologik zo'ravonlik, jismoniy zo'ravonlik, iqtisodiy zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik, «domestic violence», «Spouse abuse», «wife battering».

KEYWORDS

the concept of violence, domestic violence, rape cycle, rape, psychological violence, physical violence, economic violence, sexual violence, «domestic violence», «Spouse abuse», «wife battering».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

концепция насилия, домашнее насилие, цикл насилия, насилие, психологическое насилие, физическое насилие, экономическое насилие, сексуальное насилие, «домашняя виолончель», «обида на Спайса», «женатая ватин».

KIRISH

Oilada yuz berayotgan barcha ijobiy va salbiy o'zgarishlar darhol oilaning tashqi shakli va ichki holatida, uning psixologik-axloqiy iqlimida, turmush sharoitida, iqtisodiy holatida o'z aksini topadi. Shuning uchun ham maishiy jinoyatchilik muammosi nafaqat mamlakatimiz, balki butun jahon hamjamiyati uchun juda dolzarb bo'lib, uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropa Kengashi sessiyalarida qayta-qayta ko'rib chiqilishi shundan dalolat beradi.

Oila a'zolari o'rtasidagi janjal paytida sodir etilgan jinoiy jazoga tortiladigan xatti-harakatlar, ba'zan o'zining shafqatsizligi va oqibatlarining og'irligi bilan oldindan rejalashtirilgan va puxta tayyorgarlik ko'rgan jinoyatlardan ko'p marta oshib ketadi. Aytish joizki, ayrim oila a'zolarining mehnat va maishiy qaramligi muammosi bugungi kunda ham mavjud.

Oiladagi zo'ravonlik - oila munosabatlarida jabrlanuvchi bilan bog'liq bo'lgan shaxs yoki shaxslar tomonidan sodir etilgan jismoniy, psixologik, jinsiy yoki iqtisodiy xarakterdagi har qanday zo'ravonlik harakati, shu jumladan og'zaki haqorat qilish, tahdid qilish, qo'rqitish, majburlash, ta'qib qilish, kaltaklash, jarohatlash, jinsiy zo'ravonlik; shuningdek, bunday harakatlarni sodir etishga urinish. Ota-onalar va boshqa qarindoshlar tomonidan bolalarga nisbatan zo'ravonlik oiladagi zo'ravonlikning bir turi hisoblanadi.

Misol uchun, ko'p hollarda, ayol erining uni va bolalarini qo'llab-quvatlashini anglab, tajovuzkorlikning barcha ko'rinishlariga chidaydi. Qarindoshlarining qurbonlari yoshi kattaligi sababli qarshilik ko'rsata olmaydigan yoki qaram holatda bo'lishga majbur bo'lgan nafaqaxo'rlar bo'lib qolmoqda.

Hurmatli timsolga ega bo'lgan ko'plab oilalarda jim zo'ravonlik ko'pincha sodir bo'ladi. Bunday faktlarni aniqlashni ko'pincha bunday zo'ravonlikni his qilganlar, oila obro'sini buzishdan vaxayoliy farovonlik ko'rinishini yo'q qilishdan qo'rqib, nafaqat davlat idoralardan, balki yordam so'rashga jur'at etmasliklari bilan murakkablashadi. Ularning tanishlari, qarindoshlari va do'stlaridan. Biroq, insonning sabri cheksiz

emas, gohida zolim eridan charchagan vazmin, shirinsuxan ayol yoki ota-onasining tinmay bezoriliklariga uchragan bola qotilga aylanadi. Maishiy jinoyatlarning latentligini inobatga olgan holda, ichki ishlar xodimlari oiladagi zo'ravonlik qurbonlariga alohida e'tibor qaratmoqda.

ASOSIY QISM

Oiladagi zo'ravonlik sikli

1. Oilada keskinlikning kuchayishi. O'zaro munosabatlardagi norozilik kuchayadi va oila a'zolari o'rtasidagi muloqot buziladi.

2. Zo'ravon hodisa. Og'zaki, hissiy yoki jismoniy zo'ravonlikning portlashi mavjud. G'azab, tortishuvlar, ayblovlar, tahdidlar, qo'rqitish bilan birga.

3. Yarashtirish. Huquqbuzar kechirim so'raydi, shafqatsizlik O'zbekiston Respublikasining "Ayollarni ta'qib va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi qonuni. O'zRQ-561-son 02.09.2019 y. Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 17-avgustda qabul qilingan. Senat tomonidan 2019-yil 23-avgustda ma'qullangan. Sababini tushuntiradi, aybni jabrlanuvchiga (- unga) yuklaydi, ba'zan sodir bo'lgan voqeani inkor etadi yoki jabrlanuvchini (- uni) bo'rttirib ko'rsatadigan voqealarga ishontiradi. O'zaro munosabatlardagi sokin davr («asal oyi»). Zo'ravon voqea unutiladi, jinoyatchi kechiriladi. Faza «asal oyi» deb ataladi, chunki bu bosqichda sheriklar o'rtasidagi munosabatlarning sifati asl holiga qaytadi. Asal oyidan keyin munosabatlar birinchi bosqichga qaytadi va tsikl takrorlanadi. Vaqt o'tishi bilan har bir bosqich qisqaradi, shiddatli portlashlar tez-tez uchraydi va ko'proq zarar keltiradi. Jabrlanuvchi (lar) vaziyatni o'zi hal qila olmaydi Oilaviy zo'ravonlikning psixologik jarohatni kuchaytiruvchi ikkinchi muhim xususiyati - zo'ravonlik qiluvchi va jabrlanuvchi yaqin odamlardir.

Oiladagi zo'ravonlik oqibatlarini bartaraf etish va travmadan keyingi stress holatidan chiqish uchun psixolog va psixoterapevtlarning professional yordami zarur. Inson o'zini qurbon yoki zo'rlovchi sifatida anglashi, o'zining travmatik tajribasini anglashi, uni ichki qabul qilishi va o'tmish bilan yarashishi kerak. Ushbu qadam ruhiy

azoblardan xalos bo'lish uchun juda muhimdir. Bu halokatli tajribalar, aybdorlik tuyg'ulari yukidan xalos bo'lishga yordam beradi va hayotingizni yanada konstruktiv tarzda qurishga yordam beradi.

Tadqiqotchilar (Aber, Zigler, 1981; Cicchetti, Carlson, 1989; Giovannoni, 1989, 1992; Giovannoni, Becetra, 1979; McGee, Wolfe, 1991; Straus, Gelles, 1986; Zuravin, NoUnderti, 1991-yil. e'tiborsizlik, 1993)) bolalarga nisbatan zo'ravonlik hodisasini tushunish va to'g'ri tasvirlashni qiyinlashtiradigan bir qator sabablarni keltirgan Ulardan eng muhimlarini, bizning nuqtai nazarimizda, biz quyida keltiramiz:

- ota-onalarning bolalarga ta'sirining maqbul va nomaqbul (yoki xavfli) shakllari o'rtasidagi chegara qayerda joylashganligi haqida jamiyatda aniq tushunchaning yo'qligi;
- bolaga ta'sir qilishning potentsial xavfini yoki uning zararli oqibatlarini aniqlash uchun ishlab chiqilgan mezonlarning yo'qligi;
- bola bilan sodir bo'lgan voqeaning ma'nosi bolaning yoshi, jinsi, harakatni bajargan shaxsga bo'lgan munosabati, etnik madaniyati va kontekst omillariga qarab sezilarli darajada o'zgarishi;
- zo'ravonlik ta'rifi kattalarning xatti-harakatlariga, ularning shaxsiyatiga, bolaga, atrof-muhitga bunday munosabatning oqibatlariga yoki bu omillarning qandaydir kombinatsiyasiga asoslanishi kerakligi aniq emas.

Xalqaro miqyosda oiladagi zo'ravonlik dastlab BMTning 1995 yil 4-15 sentabrda Pekin shahrida o'tkazilgan to'rtinchi Butunjahon konferensiyasida keng muhokama qilingan.

«Zo'ravonlik» atamasining o'zidayoq salbiy ma'no bor. BMT Bosh Assambleyasi 1993 yilda qabul qilgan Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish to'g'risida deklaratsiyasida ko'rib chiqilayotgan atamaga quyidagicha ta'riflar beriladi:

Ushbu Deklaratsiyaning 1-moddasiga muvofiq, «Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik» atamasi ayollarga nisbatan jismoniy, jinsiy yoki psixologik ziyon yetkazishi, unga azob berishi mumkin bo'lgan gender

xususiyatiga ko'ra sodir qilingan har qanday zo'ravonlik tushuniladi. Bunga: shunday

harakatlarni sodir qilish tahdidi, shilqimlik yoki ixtiyoriy ravishda ijtimoiy yoki shaxsiy hayotda uni erkidan mahrum qilish kiradi.

«Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik» ushbu Deklaratsiyaning 2-moddasida quyidagilarni qamrab oluvchi, lekin ular bilan cheklanmaydigan atama ekanligini tahlil qilamiz. Unga ko'ra:

a) oilada kaltaklash, ayol jinsiga mansub bolalarni yo'ldan urish, sarpo bilan bog'liq zo'ravonlik, er-xotinga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, ayollar jinsiy organlariga shikast yetkazish va ayollarga zarar yetkazuvchi boshqa an'anaviy harakatlar, shuningdek, ekspluatatsiya bilan bog'liq er-xotinlikka oid bo'lmagan jismoniy zo'rash yoki ruhiy zo'ravonlik

b) jamiyatning doimiy yacheykalarida sodir bo'ladigan jismoniy, jinsiy yoki psixologik zo'ravonlik: ish joyida, ta'lim muassasalari yoki boshqa joylarda zo'rash, urish, jinsiy ta'qib, xotin-qizlar savdosi va fohishalikka majbur qilish;

v) qaerda sodir etilishidan qat'i nazar, davlat tomonidan rag'batlantiriladigan yoki qoralanadigan jismoniy jinsiy yoki psixologik zo'ravonlik».

Zo'ravonlik- shaxsga nisbatan og'riq, zarar (shikast) yetkazish. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining «Sog'liqni saqlash va zo'ravonlikka bag'ishlangan hisobotida» zo'ravonlikka to'liq ta'rif berilgan.

Zo'rlik - biror kishining ikkinchi bir kishini zo'ravonlik, jismoniy kuch ishlatish yo'li bilan xo'rashi, jabr-zulm qilishi

1. yoxud shaxsning Konstitutsiya bilan kafolatlangan shaxsiy daxlsizligi buzilishiga sabab bo'ladigan, bir shaxsning ikkinchi bir shaxsga nisbatan jismoniy yoki ruhiy ta'sir o'tkazish

2. Oiladagi zo'ravonlikning yechimi uni boshidan kechirgan shaxslar bilan jiddiy shug'ullanish orqali hal etilishi mumkin

3. Mazkur ta'riflarda zo'ravonlikning tabiati aks etgan. Lekin keltirilgan ta'rif tarafdorlari zo'ravonlikning ob'ekti sifatida faqatgina ayol va bolalarni olishgan.

XULOSA

Fikrimizcha, zo'ravonlikning ob'ektlari nafaqat ayol va bolalar, balki jamiyatning har bir

a'zosi bo'lishi mumkin. 1948 yil 10 dekabrda qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi katta tarixiy ahamiyatga molik bo'lib, unda inson, uning qadr-qimmat, huquq va erkinliklari eng oliy qadriyat sifatida yuksak baholanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Латипова Н.М. Социальная защита семей и детей. Монография. - Ташкен: Navro'z. — 215 с.
2. Гусейнов А.А. Понятие насилия // Философия, наука, цивилизация. - Москва, 1999. <http://guseinov.ru/publ/nasilie.html>
3. Егоров А.Ю., Фрейдман О.Г. Психологическое насилие и развитие личности. - СПб. 2003, С.68.
4. Орлов А.Б. Психологическое насилие в семье - определение, аспекты, основные направления оказания психологической помощи / А.Б. Орлов // Психолог в детском саду. - 2007. — №3-4.
5. ХАКИМОВ О., КУРБОНОВ З. ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 58-64.
6. Khakimov O. Social goals of students in higher education //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 55-59.
7. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.
8. ХИДОЯТОВ Р., ХАКИМОВ О., ИСАКОБУЛОВ Р. Ю. Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 96-99.
9. Hakimov O. DESCRIPTION OF SOCIAL SERVICES FOR THE ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 19-24.
10. НАКИМОВ О. А. Doctor of Philosophy in the Department of Economics and Finance in the Graduate School of : дис. – Middle Tennessee State University, 2006.
11. KHAJIMOV O., JALOLIDDINOVA S. IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE //Social sciences.
12. Orziqul H., Sevinch J. O 'SMIRLIK DAVRIDAGI TAJOVUZKORLIK SABABLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 310-314.
13. Xakimov O., Ortiqov O., Xoslimurodov I. RENAISSANCE PHILOSOPHERS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
14. Melievich H. O. ISSIQ-QURUQ IQLIM SHAROITI UCHUN ASFALTBETON XOSSALARINI TANLASH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – С. 203-205.
15. Hakimov O., Mulholland J. FUQAROLIK JAMIYATINI BARPO ETISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING O 'RNI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 458-464.
16. Xakimov O., Subhiddinov S. YOSHLAR MADANIYATINI OSHIRISHDA TA'LIM TARBIYA JARAYONI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 473-476.
17. Xakimov O., Sultonova L. DIQQATNING PSIXOFIZIOLOGIK TA'SIRI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 477-480.
18. ХАКИМОВ О. Imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga moslashtirishda ijtimoiy xizmat ko 'rsatishning o 'ziga xos xususiyatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 408-413.
19. Xakimov O., Donaboyeva D. GENDER STEREOTIPLARI VA AYOLLARGA MOS KASBLAR //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 155-160.